

Обриси културне и идентитетске политике у Црној Гори у доба социјализма (1950–1990)

Мр Александар
Ђуковић

Универзитет Црне Горе,
Историјски институт,
Подгорица

УДК 323.1:32(497.16)"
1950/1990"

Сажетак: Рад анализира развој културне и идентитетске политике у Црној Гори у периоду од 1950. до 1990, са посебним освртом на улогу једнопартијског система у обликовању институција, образовног система и културне продукције. Посебна пажња посвећена је идеолошким контекстима, као и механизмима преко којих је владајућа партија утицала на формирање црногорског културног и националног идентитета.

Кључне ријечи: идентитет, култура, политика, идеологија, Црна Гора

Владајућа партија, Савез комуниста Југославије (СКЈ), односно његова републичка организација Савез комуниста Црне Горе (СКЦГ), улагала је напоре да се републичка, тј. државна, а самим тим и национална, културна и идентитетска посебност Црне Горе истакну и кроз новоформиране институције које ће радити на даљем каналисању те и такве идеје. Уложени напори били су уочљиви на више нивоа и стратума друштвене заједнице која се градила и опорављала од последица Другог свјетског рата.

На овај процес посебно указује историчар Живко Андријашевић у својој књизи *Историја црногорске државности од средњег вијека до 2006. године*, гдје између осталог цитира документ из 1966. у којем црногорско партијско руководство инсистира на томе да се посебна пажња мора усмјерити на афирмацију црногорске културе, односно „инструисању културних и научних дјелатника да се у јавном послу баве темама из националне прошлости Црне Горе и да им прилазе са одговарајућим идеолошким приступом, али и да се критички односе према романтичарским схватањима. Задатак културних дјелатника јесте и да указују на посебност црногорске културе.”¹ Дакле, уочава се јасно институционално дјеловање са прецизно назначеним смјерницама које су за циљ имале ефикасност и максимизацију назначених активности. Као

додатна погодност јавила се и потреба за оснивањем нових институција чиме се отвара нови простор за даље и плодотворније дјеловање.

Надаље Андријашевић појашњава како је на симпозијуму о црногорској култури из 1968. године, Веселин Ђурановић, вођа црногорских комуниста, инсистирао на одвојености српског и црногорског културног и националног идентитета. Такође, наредне, 1969, Вељко Милатовић је, према писању Андријашевића, истицао улогу културног идентитета у равноправности југословенских нација², а свакако да су Црној Гори тога доба за тако нешто биле потребне институције које би могле парирати много развијенијим и јачим републикама и центрима у окружењу. Касније ће, нарочито деведесетих година 20. вијека и у првим деценијама 21. вијека бити уочљиво инсистирање на експлицитном одвајању црногорског и српског културног идентитета, а самим тим и националног, што је довело до одређених јавних полемика и несугласица у назначеном периоду. Оваква матрица нарочито је била у употреби уочи референдума о црногорској независности 2006.

И за Блажа Јовановића, предсједника Владе НРЦГ (1945–1953) и предсједника ЦКСКЦГ (1948–1963), познатог друштвено-политичког радника Црне Горе и СФРЈ, српски и црногорски идентитет били су неспојиви, на шта указује историчар Драгутин Паповић:

„Од почетка политичке активности његов национални идентитет је био јасан. Био је Црногорац. У читавој политичкој каријери о српству у Црној Гори никада није написао ни реченицу. Србију је сматрао одговорном за уништење црногорске државе 1918. године. Залагао се за равноправност Црне Горе и Србије у равноправној Југославији, али су црногорство и српство за њега били неспојиви.”³

Паповић биљежи да је Јовановић прихватио марксистичко-лењинистичко-стаљинистичко тумачење настанка и развоја црногорске нације које је заговарао Милован Ђилас. По том мишљењу је, како наводи Паповић, црногорска нација настала крајем XIX вијека, у моменту када су у Црној Гори завладали капиталистички односи, те да је нација у суштини производ капиталистичког друштва:

„Ову комунистичку схему према Ђиласовом одређењу Јовановић је безусловно прихватио. И без таквог одређења црногорске нације Јовановић би био Црногорац, али, пошто је то био и став партије о црногорској нацији, Јовановић то тумачење никада није довео у питање. Увијек поштујући партијску директиву и хијерархију, он је дисциплиновано прихватао чак и овакве дефиниције.”⁴

У већ споменутом дјелу историчар Андријашевић истиче да је „Актуелна питања развоја црногорске културе” назив програмског документа којим је Савез комуниста Црне Горе 1970. утврдио које то тачно активности треба спроводити како би се афирмисала „национална основа републичке државности”⁵. У документу се наводи да је „развој културе битна компонен-

² *Истио*, 468–470.

³ Паповић, Драгутин, „Политичка мисао Блажа Јовановића”, доступно на: <https://montenegrina.net/politicka-misao-blaza-jovanovica-dragutin-papovic-2/>; приступљено: 8.5.2025. године.

⁴ *Истио*.

⁵ Андријашевић, Живко, *Историја црногорске државности од Средњег вијека до 2006. године*, ЦАНУ, Подгорица, 2022, 470.

та слободног и свестраног развитка и даље афирмације црногорске нације јер нема нације без своје културе, нити култура може бити анационална”⁶. Надаље се наводи да је СКЦГ мишљења како је важно обезбиједити новац како би се створили адекватни услови за развој црногорске културе и редовно финансирале дјелатности из те области, али и формирале институције које ће предано радити на том послу. То је, у пракси, значило наговјештавање формирања Научног друштва, односно будуће Академије наука и умјетности, као и формирање Универзитета, а комунистичка партија је такође сматрала да је важно унаприједити издавачку дјелатност и радити на публиковању вишетомне историје Црне Горе, као и објављивању историје црногорске књижевности и енциклопедије Црне Горе.⁷

И институције и организације које су већ постојале у одређеним облицима и на одређеним нивоима изјашњавале су се о овом питању у складу са агендом СКЦГ, па је тако Удружење књижевника Црне Горе (УКЦГ), на својој Скупштини, одржаној дана 26. 6. 1970. подржало оснивање универзитета и академије. О томе свједочи и вијест на ТВ дневнику од тог датума која каже:

„На Скупштини Удружења књижевника Црне Горе подржане су тезе Савеза комуниста Црне Горе о актуелним идејним и друштвено-политичким питањима црногорске културе и њеног даљег развоја. Удружење не само да подржава напоре да се у Црној Гори оснује универзитет, већ инсистира да се што прије приђе формирању друштва за науку и умјетност јер то друштво чекају започети радови на припреми историје црногорске књижевности и многих других капиталних научних дјела”.⁸

Из наведеног цитата експлицитно се види да се УКЦГ изјаснило да „подржава тезе СКЦГ” о даљем развоју културе и идентитета на тлу Црне Горе. Наравно, било је очекивано у једнопартијском систему да је немогуће да дође до неслагања са званичном политиком у једној организацији као што је то УКЦГ⁹. Када је ријеч о односу државе према Савезу књижевника Југославије, односно УКЦГ, Мило Краљ биљежи да је тај однос подразумијевао својеврсну трансмисију између државе и писца, тачније: „правац и обим активности и једних и других, био је, највећим дијелом, условљен било оним што је са стране иницирано и у њихове програме 'уношено', било оним што су саме организације, из 'базе', иницирале али притом чврсто ослушкујући

⁶ *Истио*.

⁷ *Истио*, 471.

⁸ Архив Радио-телевизије Црне Горе, *Дневник*, 26. 6. 1970. године, видео снимак.

⁹ У контексту културне и идентитетске политике у Црној Гори, на овом мјесту је важно констатовати и да је Удружење књижевника Црне Горе, односно његова Управа, 1971. издала „Саопштење о језику” у коме се, између осталог, тражи признање црногорског језика, јер је: „језичка равноправност један од основних елемената националне равноправности. Покушај негирања наше језичке варијанте и оспоравање права на национално име за језик којим говоре Црногорци, често се своди на негирање црногорске књижевности и нације”. У Саопштењу се додаје: „Нијесу ли црногорски писци одувијек говорили и писали својим језиком, који су научили у својој кући, језиком који је стварао и којим говори црногорски народ?” (Текст је објављен у загребачком часопису „Критика”, бр. 17, ожујак-травањ 1971, 378).

захтјева 'одозго'. У таквим условима активност (...) била је у највећој мјери 'прописана', па самим тим и обезбијеђена"¹⁰.

Писци УКЦГ, односно само Удружење, било је идеолошки ангажовано, тако да је у социјалистичком периоду често одржавало наступе у част Конгреса Савеза комуниста или рођендана Јосипа Броза Тита¹¹. Ту праксу Удружење је задржало и након смрти предсједника Тита, и то гостовањима у више црногорских градова. „Побједа” од 21. априла 1982. доноси текст под називом „Пјеснички поздрав Конгресу”¹², гдје се говори о учешћу писаца у обиљежавању 90. рођендана предсједника Тита.

Темељ културне и идентитетске реформе, у том смислу, како се да примијетити, јесте школство на свим нивоима, односно промјена уџбеника, наставних планова и програма, лектире и уподобљавање наставног кадра изазовима у приближавању културних стремљења прокламованим у СКЈ. Од посебне важности били су концепти уџбеника историје, гдје је изразито била видљива и ни мало ријетка појава идеолошког тумачења историје.¹³ Ту је посебно важно истаћи да су „бројни примјери индоктринације ученичког узраста идеолошким фразама, које потичу од самог врха државне и партијске власти у земљи”¹⁴, те да су школска историја и посебно уџбеник историје, идеалан простор за пласирање одређених (жељених) историјских истина и формирање слике свијета у складу са агендом владајуће партије.¹⁵

Политиколог и историчар Раденко Шћекић истиче да је образовање кроз историју било „подручје непосредне политичке контроле и имплицитно или експлицитно, средство политичке социјализације, односно систематски покушај да се младе генерације формирају у складу са преовлађујућим вредносним системом”¹⁶. Интересантно је споменути да се Шћекић у овом контексту не фокусира само на историографију већ и на књижевност, посебно се бавећи политизацијом књижевности у јавном дискурсу чије карактеристике јесу „сурова замјена културног обрасца, идеологизација и рационализација.”¹⁷

Образовном политиком у Црној Гори, у послератном периоду, детаљно се бавио историчар Аднан Прекић у својој докторској дисертацији „Политичке идеје и идеологија у Црној Гори 1945–1955”, гдје констатује да је образовање стављено у функцију идеологије¹⁸.

¹⁰ Краљ, Мило. *Ушмељења и раси – Четиридесет година књижевничке организације у Црној Гори*. Удружење књижевника Црне Горе, Титоград, 1986, 39.

¹¹ Краљ, Милица; Ђуковић, Александар. *Вријеме ријечи – Удружење књижевника Црне Горе од 1946. до 2020. године*, УКЦГ, Подгорица, 2020, 16.

¹² *Побједа*, Титоград, сриједи, 21. април 1982.

¹³ Фемић, Радован, *Идентичност у излогу – југословенство у уџбеницима историје за гимназију у Црној Гори 1945–1990*, Унирекс, Подгорица, 2018, 105.

¹⁴ *Исто*, 115.

¹⁵ Фолић Звездан, „Елементи идеологизације у настави савремене историје”, у: *Историјски записи*, година XIXVII, број 1–2 (1994), 132.

¹⁶ Шћекић, Раденко, „Политизација књижевности у јавном дискурсу”, у: *Српска баштина*, бр. 1/2024, Институт за српску културу, Никшић, 2024, 246.

¹⁷ *Исто*, 242.

¹⁸ Прекић, Аднан, *Политичке идеје и идеологија у Црној Гори 1945–1955*, докторска дисертација, Универзитет Црне Горе, Филозофски факултет, Никшић, 2017, 225.

У првој деценији након завршетка Другог свјетског рата, како биљежи он, образовни систем у Црној Гори представљао је један од централних елемената унутар ширег идеолошког апарата Комунистичке партије Југославије. Као инструмент државне политике и идеолошког обликовања, школа је служила не само као мјесто образовања већ и као важан канал за преносење комунистичких вриједности и изградњу новог „социјалистичког човјека”.

Фокусирајући се превасходно на младе, партијска власт је досљедно користила образовне установе за индоктринацију нових генерација, наметање званичне историјске интерпретације, као и за формирање лојалности према режиму и његовој идеолошкој матрици. Образовни процес био је строго централизован и подвргнут надзору од стране државних и партијских органа, док су наставни планови и програми били усклађени са политичким приоритетима тадашње власти. У том контексту, учитељи и наставници нису били само преносиоци знања већ и важни идеолошки субјекти, чија је улога била да активно учествују у обликовању идеолошки подобних грађана.

Овакав модел образовања одражавао је шири социополитички контекст послератне Југославије, у којој је држава настојала да кроз различите институционалне механизме успостави монопол над колективном свијешћу. Стога, образовни систем није био само простор знања већ и један од најзначајнијих механизма културне и политичке хегемоније, кроз који је Комунистичка партија стремилa да учврсти своју идеолошку доминацију у друштву.

„Преко наставних програма, уџбеника и просвјетних радника образовни систем учио је младе вриједностима социјалистичког друштва. На примјерима такозване социјалистичке изградње и народноослободилачке борбе образовни систем требало је да научи и увјери младе генерације да је социјалистички систем, стваран у Црној Гори, најбољи друштвени оквир за њих. У званичној терминологији користи се формулација о стварању појединца који разумије идеале социјалистичког друштва и спреман је да усваја нове вриједности засноване на тој традицији.”¹⁹

Прекић биљежи да су локални партијски органи у Црној Гори након 1950. добили задужење да организују састанке на којима би се расправљало: о раду појединих школа, квалитету наставе, успјеху ученика и идеолошком раду међу просвјетним радницима. Такође, биљежи Прекић, „у циљу подизања квалитета наставе одлучено је и да локални партијски органи изврше селекцију и попуњавање наставничког кадра”.²⁰ Према његовим налазима, просвјетни радници били су уједно и идеолози у учионици²¹.

Умјетничко стваралаштво било је строго контролисано од стране партије. „Контрола књижевног стваралаштва кроз монопол државних издавачких предузећа био је само један вид контроле. Додатни механизми развијали су се преко идеолошког апарата Партије. За то су била задужена одјељења Агитпропа која преко својих органа”, закључује Прекић²². Чак

¹⁹ Исто.

²⁰ Исто, 232.

²¹ Исто, 244.

²² Исто, 392.

су и културни и идентитетски обрасци, који су већ били устаљени, какав је Његош за Црну Гору, доживјели нова, социјалистичка читања и тумачења²³.

За СКЈ је дилема да ли постоји црногорска нација у том случају била „нестварна и исконструисана”²⁴.

„Намјера владајуће партије у Црној Гори да афирмише националну културу и национални идентитет као извориште легитимитета и утемељења републичке државности, није само црногорска специфичност. У већини југословенских република крајем шездесетих година долази до истовјетних трендова, с тим што су понегдје ти трендови почели само као афирмација националног идентитета, а завршили се као национализам. У Црној Гори такав исход нијесу имали. Уистину, једини циљ тог партијског бављења идентитетом био је да се конституише одржива и постојана идејна основа републичке државности, као и да се формира институционална и кадровска база у науци, образовању и култури, која ће ту идејну платформу учинити примјенљивом и утицајном. Власт је жељела да постави чврсте институционалне и идејне темеље црногорске националне интелигенције, која ће уз партију, уставно-политички систем и националну економију, бити један од стубова посебности Црне Горе у Југославији.”²⁵

С тим у вези, реформу школства и културе, а самим тим јачег утицаја у смислу формирања културног и националног идентитета било је могуће извршити јер су култура и просвјета, у најширем смислу, у социјалистичкој Црној Гори постале доступне не само уском кругу елите, као што је то био случај раније, већ и најширем кругу становништва, а слободно можемо рећи по обиму, дOMETИМА и по коришћењу нових техника и технологија, односно медија, можда и по први пут у историји.

„Ријечју, од 1945. до 1990. културни садржаји биће на различите начине доступни готово свакоме. Култура ове епохе, разумије се, посматрана је као један дио националне политике, и често је имала идеолошку функцију. Кроз културу се промовишу вриједности социјалистичког друштва. Јављају се многи културни центри, а култура се шири кроз многа аматерска културно-умјетничка друштва, све до професионалних и специјализованих институција”²⁶, сматра историчар Радован Фемић у својој књизи *Идентитет у излогу*.

Према његовом мишљењу реформа средњег образовања тога периода може се подијелити у двије фазе: прва, од 1974. до 1986, и друга – од 1986. до 1990.

„Овај други период познат је и као 'реформа реформе'. Спровођење реформе средњег усмјереног образовања темељило се на сљедећим документима:

- Уставу СФРЈ из 1974, као и Уставу СР Црне Горе, из исте године;
- Документима X конгреса СКЈ и Резолуцији комуниста Југославије о социјалистичком самоуправном преображају васпитања и образовања;
- Закону о удруженом раду.”²⁷

²³ *Истио*, 410.

²⁴ Андријашевић, Живко, *Историја црногорске државности од Средњег вијека до 2006. године*, ЦАНУ, Подгорица, 2022, 471.

²⁵ *Истио*.

²⁶ Фемић, Радован, *Идентитет у излогу – југословенство у уџбеницима историје за гимназију у Црној Гори 1945–1990*, Унирекс, Подгорица, 2018, 47.

²⁷ *Истио*, 64.

Овдје ваља подсјетити да су управо Устав СФРЈ из 1974. многи историчари касније окарактерисали као први и најважнији корак ка дезинтеграцији Југославије, док је закључак Десетог конгреса СКЈ био да је нови устав потврда класне оријентације револуције²⁸, односно да представља нову етапу револуције²⁹, и фазу борбе за социјализам³⁰.

Фемић примјећује да су „након увођења социјалистичког самоуправљања, републичке институције просвјете, културе и науке трансформисане у складу са новом идеолошком парадигмом.”³¹

Важно је истаћи да је однос према идеји југословенства у самој партији трпио одређене промјене, те да се он у крајњем директно рефлектовао на доживљај формирања републичких, односно државних, а самим тим и националних и културних идентитета.

Предраг Ј. Марковић детаљно анализира све аспекте односа власти према југословенству, издвајајући два периода – први (до половине 60-их година XX вијека), у ком Партија и Тито подржавају југословенство, и други (од половине 60-их до 90-их), када југословенство бива скрајнуто.³² Шта је то заправо значило? Први период је, како Марковић појашњава био такав да је став СКЈ био да је национални идентитет превазиђен, што се саопштава на Другом пленуму Централног комитета СКЈ 16. јуна 1953. на Брионима. На Седмом конгресу Савеза комуниста Југославије (1958) дефинисан је однос Партије према нацијама у Југославији и инсталирано је тзв. *социјалистичко југословенство* (које представља допуну националном идентитету, и није у супротности с националним идентитетом), што значи да се национални идентитет не потири, већ се истиче.

Све оно што је у идентитетској и културној политици од завршетка Другог свјетског рата до грађанског рата који је означио распад СФРЈ остварено у Црној Гори под патронатом и залагањем СКЦГ, имало је и има значајне импликације не само по културни већ и уопште по друштвени живот у Црној Гори на самом крају 20. и у прве двије деценије 21. вијека. Чини се да је савремена стварност и располућеност друштва која је постала њено главно обиљежје, уистину формирана у назначеном периоду, остављајући велике посљедице које ће тек бити предмет озбиљних и опсежних научних разматрања.

Уочљиво је да је период социјалистичке Југославије, с посебним освртом на Црну Гору од 1950. до 1990, представљао кључну фазу у обликовању савремених идентитетских политика и културног наратива. У условима једнопартијске власти и централизоване културне продукције, режим је настојао да кроз институције, образовање, медије и симболички простор

²⁸ *Побједа*, 2. 6. 1974, 7.

²⁹ *Побједа*, 30. 5. 1974, 8.

³⁰ *Истио*, 1.

³¹ Фемић, Радован, *Идентитет у излогу – југословенство у уџбеницима историје за гимназију у Црној Гори 1945–1990*, Унирекс, Подгорица, 2018, 69.

³² Марковић, Ј. Предраг, „Однос Партије и Тита према југословенском националном идентитету”, у: *Идентитет: Срби и/или Југословени*, Институт за европске студије, Београд, 2001, 13–55.

формира нови, југословенски, идентитет, који је, у случају Црне Горе, нужно утицао и на редефинисање њене националне свијести.

Иако је званични дискурс фаворизовао наднационално јединство, истовремено су се афирмисали и поједини елементи црногорске посебности, али у мјери која није доводила у питање опстанак јединствене социјалистичке парадигме. Та амбивалентност је створила подлогу за касније политичке и културне тензије, које су ескалирале крајем XX вијека.

Рад указује на потребу да се анализирају историјски процеси кроз призму културне политике и њеног утицаја на формирање колективних идентитета. Политика идентитета у Црној Гори, као примјер ширих регионалних динамика, показује како се идеолошка и национална питања преплићу, а државне институције користе као алат у тој трансформацији.

Будућа истраживања могу се усмјерити на компаративну анализу с другим југословенским републикама, као и на улогу конкретних културних пракси и актера у одржавању или нарушавању пројектованих идентитета.

Извори и литература:

- Андријашевић, Живко, *Историја црногорске државности од Средњег вијека до 2006. године*, ЦАНУ, Подгорица, 2022.
- Краљ, Мило. *Ушмељења и раси – Четиридесет година књижевничке организације у Црној Гори*. Удружење књижевника Црне Горе, Титоград, 1986.
- Краљ, Милица; Ђуковић, Александар. *Вријеме ријечи – Удружење књижевника Црне Горе од 1946. до 2020. године*, УКЦГ, Подгорица, 2020.
- Марковић, Ј. Предраг, „Однос Партије и Тита према југословенском националном идентитету”, у: *Идентитет: Срби и/или Југословени*, Институт за европске студије, Београд, 2001.
- Паповић, Драгутин, „Политичка мисао Блажа Јовановића”, доступно на: <https://montenegrina.net/politicka-misao-blaza-jovanovica-dragutin-papovic-2/>
- Прекић, Аднан, *Политичке идеје и идеологија у Црној Гори 1945–1955*, докторска дисертација, Универзитет Црне Горе, Филозофски факултет, Никшић, 2017.
- Фемић, Радован, *Идентитет у излогу – југословенство у уџбеницима историје за гимназију у Црној Гори 1945–1990*, Унирекс, Подгорица, 2018.
- Фолић Звездан, „Елементи идеологизације у настави савремене историје”, у: *Историјски записи*, година XIXVII, број 1–2, Подгорица, 1994.
- Шћекић, Раденко, „Политизација књижевности у јавном дискурсу”, у: *Српска баштина*, бр. 1/2024, Институт за српску културу, Никшић, 2024.
- Архив Радио-телевизије Црне Горе, *Дневник* 26. 6. 1970. године, видео снимак.
- Кришка*, бр. 17, Загреб, ожујак-гравањ 1971.
- Побједа*, Титоград, 2. 6. 1974.
- Побједа*, Титоград, 30. 5. 1974.
- Побједа*, Титоград, 21. 4. 1982.

Aleksandar Ćuković

**OUTLINES OF CULTURAL AND IDENTITY POLICIES IN
MONTENEGRO DURING THE SOCIALIST ERA (1950–1990)**

Summary

The paper analyzes the development of cultural and identity policies in Montenegro from 1950 to 1990, with a particular focus on the role of the one-party system in shaping institutions, the education system, and cultural production. Special attention is devoted to ideological contexts, as well as the mechanisms through which the ruling party influenced the formation of Montenegrin cultural and national identity.

Keywords: identity, culture, politics, ideology, Montenegro